

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН
БЕМОРЛАРДА ИММУН-ЯЛЛИҒЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ, ЦИТОКИН
ДИСБАЛАНСИ ВА 25(OH)D ДАРАЖАСИНИНГ КЛИНИК ВА
ПАТОГЕНЕТИК АҲАМИЯТИ**

Мирзоева М.Р.; Холов У.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Мақсад: COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда иммун-яллиғланиш жараёнлари, цитокин дисбаланси ва 25(OH)D витамини даражасининг клиник ҳамда патогенетик аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар: Тадқиқотга COVID-19 инфекцияси билан касалланган 190 нафар бемор ва 40 нафар соғлом назорат одамлар жалб қилинди. Беморлар касаллик оғирлигига қараб асосий (n=98) ва қиёсий (n=92) гуруҳларга ажратилди. Қонда CD4+, CD8+ лимфоцитлар, CD4/CD8 индекси, NK хужайралари, ИЛ-6, ТНФ- α , ИЛ-10, СРО, прокальцитонин, ферритин ҳамда 25(OH)D витамини даражалари замонавий иммунологик ва биокимёвий усуллар ёрдамида аниқланди.

Хулоса: COVID-19 инфекцияси оғир кечиши хужайравий иммунитетнинг дисбаланси, яллиғланиш олди цитокинлари ва яллиғланиш маркерларининг ортиши ҳамда 25(OH)D витамини даражасининг пасайиши билан тавсифланади. Ушбу кўрсаткичлар касаллик оғирлигини баҳолаш, прогноз қилиш ва беморларни мониторинг қилишда муҳим диагностик ва прогнозтик аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: COVID-19, SARS-CoV-2, иммун-яллиғланиш жараёнлари, цитокин дисбаланси, ИЛ-6, ТНФ- α , ИЛ-10, 25(OH)D витамини, CD4+ лимфоцитлар, CD8+ лимфоцитлар, NK хужайралари, С-реактив оқсил (СРО), прокальцитонин, ферритин.

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦИТОКИНОВЫЙ ДИСБАЛАНС И КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ 25(OH)D

Мирзоева М.Р.; Холов У.А.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Цель исследования: оценить клиническое и патогенетическое значение иммуновоспалительных процессов, цитокинового дисбаланса и уровня витамина D [25(OH)D] у пациентов с COVID-19.

Материалы и методы: В исследование были включены 190 пациентов с COVID-19 и 40 практически здоровых лиц контрольной группы. В зависимости от тяжести заболевания пациенты были распределены на основную (n=98) и сравнительную (n=92) группы. Определяли содержание CD4⁺ и CD8⁺ лимфоцитов, индекс CD4/CD8, количество NK-клеток, уровни IL-6, TNF- α , IL-10, С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина, ферритина и витамина D [25(OH)D] с использованием современных иммунологических и биохимических методов исследования.

Заключение: Тяжёлое течение COVID-19 характеризуется выраженным дисбалансом клеточного иммунитета, повышением уровней провоспалительных цитокинов и маркеров воспаления, а также снижением концентрации витамина D [25(OH)D]. Полученные показатели имеют важное диагностическое и прогностическое значение для оценки тяжести заболевания, прогнозирования его течения и мониторинга состояния пациентов.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, иммуновоспалительные процессы, цитокиновый дисбаланс, IL-6, TNF- α , IL-10, витамин D, 25(OH)D, CD4⁺ лимфоциты, CD8⁺ лимфоциты, NK-клетки, С-реактивный белок, прокальцитонин, ферритин.

CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF IMMUNE-INFLAMMATORY PROCESSES, CYTOKINE IMBALANCE AND 25(OH)D LEVELS IN PATIENTS WITH COVID-19

Mirzoeva M.R.; Kholov U.A.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Objective: To assess the clinical and pathogenetic significance of immune-inflammatory processes, cytokine imbalance, and vitamin D [25(OH)D] levels in patients with COVID-19.

Materials and Methods: The study included 190 patients diagnosed with COVID-19 and 40 healthy individuals in the control group. According to disease severity, patients were divided into the main group (n=98) and the comparison group (n=92). Blood levels of CD4+ and CD8+ lymphocytes, CD4/CD8 index, NK cells, IL-6, TNF- α , IL-10, C-reactive protein (CRP), procalcitonin, ferritin, and vitamin D [25(OH)D] were determined using modern immunological and biochemical methods.

Conclusion: Severe COVID-19 is characterized by pronounced cellular immune imbalance, elevated levels of pro-inflammatory cytokines and inflammatory markers, as well as decreased serum 25(OH)D concentrations. These indicators have important diagnostic and prognostic value for assessing disease severity, predicting clinical outcomes, and monitoring the condition of patients with COVID-19.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, immune-inflammatory processes, cytokine imbalance, IL-6, TNF- α , IL-10, vitamin D, 25(OH)D, CD4+ lymphocytes, CD8+ lymphocytes, NK cells, C-reactive protein (CRP), procalcitonin, ferritin.

COVID-19 пандемияси жаҳон соғлиқни сақлаш тизими олдида турган энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. SARS-CoV-2 вируси чақирувчи мазкур инфекция нафақат нафас олиш тизими, балки иммун, юрак-қон томир ва

бошқа тизимларда ҳам чуқур патологик ўзгаришларга олиб келади. Сўнгги йилларда касалликнинг оғир кечишида иммун-яллиғланиш жараёнлари ва цитокин дисбалансининг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилмоқда [10,14].

COVID-19 патогенезида организмнинг туғма ва орттирилган иммун жавоби муҳим ўрин тутади. Вирус организмга киргандан сўнг макрофаглар, нейтрофиллар ва Т-лимфоцитлар фаоллашади, натижада турли цитокинлар ишлаб чиқарилиши кучаяди [11]. Бироқ айрим ҳолатларда иммун жавобнинг назоратсиз фаоллашуви «цитокин бўрони» деб аталувчи ҳолат ривожланишига сабаб бўлади [8].

Тадқиқотларда оғир COVID-19 беморларида CD4+ Т-хелпер лимфоцитлари ва NK хужайралари сонининг камайиши, CD8+ цитотоксик лимфоцитлар нисбий фаоллигининг ошиши кузатилиши қайд этилган [7,9]. Бу ҳолат иммунорегуляция жараёнларининг бузилиши ва вирусга қарши ҳимоя механизмларининг сусайиши билан изоҳланади.

COVID-19 инфекциясида яллиғланиш олди цитокинлари ҳисобланган ИЛ-6 ва TNF- α концентрациясининг ортиши касаллик оғирлиги билан бевосита боғлиқлиги аниқланган [13]. ИЛ-6 юқори даражаси ўпка паренхимаси шикастланиши, гипоксемия ва ўлим хавфининг ортиши билан боғлиқ бўлса, TNF- α эндотелий дисфункцияси ва микроциркулятор бузилишларда муҳим аҳамият касб этади [4,12].

Яллиғланишга қарши цитокин ҳисобланган ИЛ-10 ҳам COVID-19 инфекциясида сезиларли ўзгаради. Унинг концентрацияси ошиши организмнинг ортиқча яллиғланишни чеклашга қаратилган компенсацион жавоби сифатида баҳоланади. Бироқ ИЛ-10 даражасининг ошиши ҳар доим ҳам иммун гомеостазни тиклаш учун етарли бўлмайди [6].

Сўнгги йилларда D витаминининг иммуномодулятор хусусиятлари кенг ўрганилмоқда. Маълумки, 25(OH)D макрофаглар, дендрит хужайралар ва Т-лимфоцитлар фаолиятини мувофиқлаштиришда иштирок этади ҳамда

яллиғланиш олди цитокинлари синтезини чеклайди [2]. D витамини танқислиги ИЛ-6 ва ТНФ- α даражаларининг ошиши, иммун жавобнинг дисрегуляцияси ҳамда COVID-19 оғир кечиши билан боғлиқлиги ҳақида кўплаб тадқиқотларда маълумотлар келтирилган [5].

Шунингдек, С-реактив оксил, прокальцитонин ва ферритин каби яллиғланиш маркерлари COVID-19 инфекцияси оғирлигини баҳолашда муҳим лаборатор мезонлар сифатида қаралади. Уларнинг юқори даражалари тизимли яллиғланиш реакцияси, цитокин дисбаланси ва ноқулай клиник оқибатлар билан боғлиқлиги исботланган [1,3].

Шундай қилиб, адабиётлар таҳлили COVID-19 инфекциясида иммун-яллиғланиш жараёнлари, цитокин дисбаланси ва 25(OH)D витамини даражаси касаллик кечиши ва прогнозини белгилашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Бироқ ушбу кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлиги ва комплекс клиник аҳамиятини баҳолашга қаратилган тадқиқотлар долзарб бўлиб қолмоқда.

COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда хужайравий иммунитет ҳолатини баҳолаш мақсадида CD4+ Т-хелпер лимфоцитлар, CD8+ цитотоксик Т-лимфоцитлар, CD4/CD8 иммунорегулятор индекси ҳамда NK хужайралари миқдори ўрганилди. Олинган натижалар касалликнинг оғир кечиши иммун тизимининг чуқур дисфункцияси билан кечишини кўрсатди.

Тадқиқот натижаларига кўра, назорат гуруҳида CD4+ лимфоцитлар миқдори $767,35 \pm 11,55$ хужайра/мкл ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда мазкур кўрсаткич $613,6 \pm 7,13$ хужайра/мкл гача пасайган ($p < 0,001$). Асосий гуруҳда эса CD4+ хужайралар сони янада кескин камайиб, $493,61 \pm 6,72$ хужайра/мкл ни ташкил қилди ($p < 0,001$). Асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасида ҳам статистик аҳамиятли фарқ аниқланди ($p < 0,001$). CD4+ лимфоцитлар миқдорининг пасайиши вирусга қарши иммун жавобнинг сусайиши ҳамда

иммунорегулятор механизмларнинг издан чиқиши билан изоҳланади (1-жадвал).

1-жадвал

COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда ва назорат гуруҳларида ҳужайравий иммунитет кўрсаткичларининг (CD4+, CD8+, CD4/CD8 ва NK ҳужайралари) қиёсий таҳлили натижалари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳ (n=40)	Асосий гуруҳ (n=98)	Қиёсий гуруҳ (n=92)
CD4+ ҳужайра/мкл	767,35 ± 11,55	493,61 ± 6,72 ^{****^^}	613,6 ± 7,13 ^{***}
CD8+ ҳужайра/мкл	328,28 ± 8,6	481,26 ± 5,25 ^{****^^}	398,3 ± 5,17 ^{***}
CD4/CD8, ҳужайра/мкл	2,4 ± 0,08	1,04 ± 0,02 ^{****^^}	1,57 ± 0,03 ^{***}
NK ҳужайралар, ҳужайра/мкл	18,04 ± 0,46	9,95 ± 0,21 ^{****^^}	13,28 ± 0,25 ^{***}

*Изоҳ; ^{***}-p<0,001-назорат гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси; ^{^^}-p<0,001-қиёсий гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси*

Шу билан бир вақтда CD8+ цитотоксик лимфоцитлар миқдори назорат гуруҳидаги 328,28±8,6 ҳужайра/мкл кўрсаткичдан қиёсий гуруҳда 398,3±5,17 ҳужайра/мкл гача (p<0,001), асосий гуруҳда эса 481,26±5,25 ҳужайра/мкл гача (p<0,001) ошганлиги кузатилди. Асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасидаги фарқ ҳам ишончли даражада аҳамиятли бўлди (p<0,001). CD8+ лимфоцитлар сонининг ортиши организмда вирус антигенларига қарши кучли цитотоксик жавоб шаклланганлигини, бироқ бу ҳолат иммун тизимининг функционал чарчаши ва гиперфаоллашуви билан кечиши мумкинлигини кўрсатади.

CD4/CD8 нисбати иммун тизимининг муҳим интеграл кўрсаткичи ҳисобланади. Назорат гуруҳида мазкур индекс 2,4±0,08 ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда 1,57±0,03 гача пасайган (p<0,001). Асосий гуруҳда эса CD4/CD8 нисбати 1,04±0,02 ни ташкил қилиб, назорат ҳамда қиёсий гуруҳларга нисбатан

ишончли даражада паст эканлиги аниқланди ($p<0,001$). Ушбу ҳолат оғир COVID-19 кечишида иммунорегуляциянинг чуқур бузилиши ва Т-лимфоцитлар субпопуляциялари мувозанатининг издан чиққанлигини кўрсатади.

Туғма иммунитетнинг муҳим компоненти ҳисобланган НК хужайралари миқдори ҳам касаллик оғирлигига мутаносиб равишда камайиб борган. Назорат гуруҳида НК хужайралари миқдори $18,04\pm 0,46$ хужайра/мкл ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда $13,28\pm 0,25$ хужайра/мкл гача ($p<0,001$), асосий гуруҳда эса $9,95\pm 0,21$ хужайра/мкл гача ($p<0,001$) пасайганлиги кузатилди. Асосий гуруҳдаги кўрсаткич қиёсий гуруҳга нисбатан ҳам сезиларли даражада паст бўлиб, статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ қайд этилди ($p<0,001$).

Олинган натижалар COVID-19 инфекциясининг оғир шаклларида хужайравий иммунитетнинг чуқур дисбаланси ривожланишини тасдиқлайди. Хусусан, CD4+ лимфоцитлар ва НК хужайралари сонининг кескин камайиши ҳамда CD8+ лимфоцитлар миқдорининг ортиши иммун тизимидаги гиперфаоллашув ва дисрегуляция жараёнларини акс эттиради. CD4/CD8 индексининг $1,04\pm 0,02$ гача пасайиши эса оғир кечувчи COVID-19 беморларида иммун танқислик ҳолатининг шаклланишига ишора қилади.

Тадқиқот натижаларига кўра, назорат гуруҳида 25(OH)D витаминининг ўртача концентрацияси **$24,83\pm 0,50$ нг/мл** ни ташкил қилди. COVID-19 инфекциясининг енгил ва ўрта оғир шакллари билан касалланган беморлардан иборат қиёсий гуруҳда мазкур кўрсаткич **$20,93\pm 0,35$ нг/мл** бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан ишончли даражада паст эканлиги аниқланди ($p<0,001$). Касалликнинг оғир шакли билан кечган беморларни қамраб олган асосий гуруҳда эса 25(OH)D даражаси янада пасайиб, **$17,15\pm 0,40$ нг/мл** ни ташкил этди. Бу кўрсаткич нафақат назорат гуруҳига, балки қиёсий гуруҳга нисбатан ҳам статистик аҳамиятли даражада паст бўлган ($p<0,001$) (2-жадвал).

2-жадвал

COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда 25(OH)D витамини даражасининг қиёсий таҳлили натижалари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳ (n=40)	Қиёсий гуруҳ (n=92)	Асосий гуруҳ (n=98)
25(OH)D, нг/мл	24,83±0,5	20,93±0,35***	17,15±0,4***^^

*Изоҳ; ***- $p < 0,001$ -назорат гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси; ^^ - $p < 0,001$ -қиёсий гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси*

Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, қиёсий гуруҳда D витамини миқдори назорат гуруҳига нисбатан **15,7%** га камайган бўлса, асосий гуруҳда ушбу камайиш **30,9%** ни ташкил қилди. Шунингдек, оғир кечувчи COVID-19 беморларида 25(OH)D даражаси енгил ва ўрта оғир шакллардаги беморларга нисбатан **18,1%** га паст эканлиги аниқланди.

Олинган маълумотлар COVID-19 инфекцияси оғирлашган сари D витамини танқислиги ҳам чуқурлашиб боришини кўрсатди. Маълумки, D витамини туғма ва орттирилган иммунитет фаолиятини мувофиқлаштиришда муҳим рол ўйнайди. У макрофаглар ва дендрит хужайралар фаоллигини бошқаради, антимикроб пептидлар синтезини кучайтиради ҳамда ортиқча яллиғланиш реакцияларини чеклайди. D витамини етишмовчилиги эса прояллиғланиш цитокинлари, жумладан IL-6, TNF- α ва бошқа медиаторларнинг назоратсиз кўпайишига шароит яратади.

COVID-19 инфекциясида кузатиладиган «цитокин бўрони» ривожланишида D витамини танқислиги муҳим омиллардан бири сифатида қаралади. Асосий гуруҳда аниқланган 25(OH)D даражасининг сезиларли даражада пастлиги оғир клиник кечиш, ўпка тўқимасининг кенг зарарланиши, гипоксемия ва тизимли яллиғланиш жараёнларининг кучайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Адабиёт маълумотларига кўра, 25(OH)D даражаси 20 нг/мл дан паст бўлиши D витамини етишмовчилиги деб баҳоланади. Бизнинг тадқиқотимизда

оғир кечувчи COVID-19 беморларида ушбу кўрсаткичнинг $17,15 \pm 0,40$ нг/мл ни ташкил қилиши D витамини танқислиги юқори даражада учрашини тасдиқлади. Қиёсий гуруҳда эса мазкур кўрсаткич чегаравий етишмовчилик ҳолатига мос келди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари COVID-19 инфекцияси оғир кечиши 25(OH)D витамини даражасининг пасайиши билан узвий боғлиқлигини кўрсатди. Асосий гуруҳда кузатилган D витамини танқислиги иммун-яллиғланиш жараёнларининг фаоллашуви, цитокин дисбаланси ва касаллик прогрессиясининг муҳим патогенетик омилларидан бири сифатида қаралиши мумкин. Шу сабабли 25(OH)D даражасини аниқлаш COVID-19 инфекцияси кечиш оғирлигини баҳолаш, хавф гуруҳларини шакллантириш ва касаллик прогнозини белгилашда муҳим лаборатор мезон ҳисобланади.

COVID-19 инфекцияси патогенезида иммун-яллиғланиш жараёнларининг фаоллашуви ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, касаллик оғирлигини белгиловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. SARS-CoV-2 вируси организмга тушгандан кейин туғма ва орттирилган иммунитет тизими фаоллашади. Бу жараёнда яллиғланиш олди цитокинлари – ИЛ-6 ва ТНФ- α ҳамда яллиғланишга қарши цитокин – ИЛ-10 муҳим ўрин тутди. Мазкур цитокинлар концентрациясининг ўзгариши касаллик кечишининг оғирлиги, ўпка тўқимаси зарарланиш даражаси ҳамда умумий прогноз билан узвий боғлиқ ҳисобланади.

3-жадвал

COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда яллиғланиш олди ва яллиғланишга қарши цитокинлар кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили натижалари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳ (n=40)	Қиёсий гуруҳ (n=92)	Асосий гуруҳ (n=98)
ИЛ-6 (нг/мл)	$3,51 \pm 0,13$	$5,9 \pm 0,16^{***}$	$6,1 \pm 0,17^{***}$
ТНФ- α (нг/мл)	$4,13 \pm 0,17$	$6,35 \pm 0,18^{***}$	$6,5 \pm 0,12^{***}$

ИЛ-10 (пг/мл	2,45±0,1	4,56 ± 0,17***	4,66± 0,16***
--------------	----------	----------------	---------------

*Изоҳ; ***- $p < 0,001$ -назорат гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси*

Тадқиқотимизда COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда яллиғланиш олди ва яллиғланишга қарши цитокинлар даражалари баҳоланди. Олинган натижаларга кўра, яллиғланиш олди цитокини ҳисобланган ИЛ-6 миқдори назорат гуруҳида **3,51±0,13 пг/мл** ни ташкил этди. Қиёсий гуруҳда мазкур кўрсаткич **5,9±0,16 пг/мл** бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан **68,1%** га юқори эканлиги аниқланди (**$p < 0,001$**). Асосий гуруҳда эса ИЛ-6 даражаси **6,1±0,17 пг/мл** ни ташкил қилиб, назорат гуруҳига нисбатан **73,8%** га юқори бўлди (**$p < 0,001$**). Бу ҳолат COVID-19 инфекциясида яллиғланиш жараёнларининг фаоллашганлигини ва иммун тизимининг юқори даражада стимулланганлигини кўрсатади.

Яллиғланиш олди цитокини бўлган ТНФ- α таҳлили ҳам шунга ўхшаш тенденцияни намоён қилди. Назорат гуруҳида унинг ўртача даражаси **4,13±0,17 пг/мл** ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда **6,35±0,18 пг/мл** га етган ва назорат гуруҳига нисбатан **53,8%** га юқори бўлган (**$p < 0,001$**). Асосий гуруҳда эса ТНФ- α концентрацияси **6,5±0,12 пг/мл** ни ташкил этиб, назорат кўрсаткичларидан **57,4%** га юқори эканлиги қайд этилди (**$p < 0,001$**). ТНФ- α нинг ошиши эндотелий дисфункцияси, микроциркуляция бузилиши, гиперкоагуляция ва тўқималарда яллиғланиш жараёнларининг кучайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Яллиғланишга қарши цитокин ҳисобланган ИЛ-10 концентрацияси ҳам COVID-19 инфекциясида ўзгарганлиги кузатилди. Назорат гуруҳида мазкур кўрсаткич **2,45±0,10 пг/мл** ни ташкил қилган бўлса, қиёсий гуруҳда **4,56±0,17 пг/мл** гача ошганлиги қайд этилди. Бу назорат гуруҳига нисбатан **86,1%** га юқори кўрсаткич бўлиб, статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқни намоён қилди (**$p < 0,001$**). Асосий гуруҳда ИЛ-10 даражаси **4,66±0,16 пг/мл** бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан **90,2%** га юқори эканлиги аниқланди (**$p < 0,001$**).

Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, COVID-19 инфекциясида фақат яллиғланиш олди цитокинларининг эмас, балки яллиғланишга цитокинларнинг ҳам ошиши кузатилади. Бу ҳолат организмнинг яллиғланиш реакцияларини назорат қилиш ва иммун гомеостазни сақлаб қолишга қаратилган компенсацион жавоби сифатида баҳоланади. Бироқ ИЛ-10 концентрациясининг ортишига қарамасдан, ИЛ-6 ва ТНФ- α кўрсаткичларининг юқори даражада сақланиб қолиши иммун-яллиғланиш мувозанатининг яллиғланиш олди томонга силжиганлигини кўрсатади.

ИЛ-6 COVID-19 патогенезида энг муҳим цитокинлардан бири бўлиб, унинг юқори даражаси ўпка паренхимасида яллиғланиш инфильтрацияси, альвеоляр шикастланиш ва нафас етишмовчилиги ривожланиши билан боғлиқ. ТНФ- α эса макрофаглар ва моноцитларнинг фаоллашуви натижасида ишлаб чиқарилиб, системали яллиғланиш синдроми шаклланишида иштирок этади. ИЛ-10 эса ушбу жараёнларни чеклашга ҳаракат қилувчи асосий яллиғланишга қарши цитокин ҳисобланади. Шунинг учун мазкур цитокинларнинг бир вақтнинг ўзида баҳоланиши COVID-19 инфекциясида иммун жавоб хусусиятларини тўлиқ акс эттиради.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда яллиғланиш олди цитокинлари – ИЛ-6 ва ТНФ- α даражаларининг ишончли ошиши ҳамда яллиғланишга қарши цитокин – ИЛ-10 концентрациясининг компенсацион тарзда кўпайишини кўрсатди. Мазкур ўзгаришлар иммун-яллиғланиш дисбаланси мавжудлигини тасдиқлаб, касаллик патогенезида цитокинлар муҳим аҳамият касб этишини кўрсатади. Демак, ИЛ-6, ТНФ- α ва ИЛ-10 кўрсаткичлари COVID-19 инфекцияси оғирлигини баҳолаш, иммунологик ҳолатни мониторинг қилиш ҳамда касаллик оқибатларини прогнозлашда муҳим лаборатор маркерлар ҳисобланади.

COVID-19 инфекцияси патогенезида тизимли яллиғланиш реакцияси муҳим аҳамиятга эга бўлиб, касаллик оғирлашиши билан яллиғланиш

маркерларининг қондаги концентрацияси ортиб боради. СРО, прокальцитонин ва ферритин организмда кечаётган яллиғланиш жараёнининг фаоллигини акс эттирувчи муҳим лаборатор кўрсаткичлар ҳисобланади. Уларнинг даражасини баҳолаш касаллик оғирлигини аниқлаш, асоратлар хавфини прогноз қилиш ва даволаш самарадорлигини назорат қилиш имконини беради.

4-расм

COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда яллиғланиш маркерлари кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили натижалари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳ (n=40)	Қиёсий гуруҳ (n=92)	Асосий гуруҳ (n=98)
СРО, мг/л	3,45 ± 0,41	24,91 ± 0,76 ^{***}	26,23 ± 0,8 ^{***}
Прокальцитонин, нг/мл	0,07 ± 0,01	0,85 ± 0,03 ^{***}	1. ± 0,11 ^{***}
Ферритин, нг/мл	98,0 ± 1,48	431,03 ± 28,85 ^{***}	444,85±28,81 ^{***}

Изоҳ; ^{***}- $p < 0,001$ -назорат гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси

Тадқиқотимизда COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда мазкур яллиғланиш маркерларининг кўрсаткичлари ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, СРО даражаси назорат гуруҳида **3,45±0,41** мг/л ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда ушбу кўрсаткич **24,91±0,76** мг/л га етган ва назорат гуруҳига нисбатан **7,2 марта** юқори бўлганлиги аниқланди (**$p < 0,001$**). Асосий гуруҳда эса СРО даражаси **26,23±0,80** мг/л ни ташкил қилиб, назорат кўрсаткичларидан **7,6 марта** юқори бўлган (**$p < 0,001$**). СРО концентрациясининг бундай кескин ошиши COVID-19 инфекциясида кучли яллиғланиш жараёни ривожланганлигини кўрсатади (6.4-жадвал).

СРО жигарда IL-6 таъсирида синтезланадиган ўткир фазада оқсил ҳисобланади. Унинг юқори даражалари COVID-19 инфекциясида ўпка паренхимасининг зарарланиши, эндотелий дисфункцияси ва цитокин бўрони

билан боғлиқлиги ҳақида кўплаб тадқиқотларда маълумотлар келтирилган. Бизнинг натижаларимиз ҳам ушбу маълумотларни тасдиқлаб, COVID-19 беморларида тизимли яллиғланиш жараёнлари фаоллашганлигини кўрсатди.

Прокальцитонин даражаси таҳлилида ҳам статистик аҳамиятли ўзгаришлар қайд этилди. Назорат гуруҳида унинг миқдори **0,07±0,01 нг/мл** ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда **0,85±0,03 нг/мл** га этган ва назорат гуруҳига нисбатан **12,1 марта** юқори бўлган (**p<0,001**). Асосий гуруҳда эса прокальцитонин даражаси **1,03±0,11 нг/мл** ни ташкил қилиб, назорат кўрсаткичидан **14,7 марта** юқори бўлганлиги аниқланди (**p<0,001**).

Прокальцитонин яллиғланиш реакцияларининг оғир кечишини акс эттирувчи муҳим биомаркер ҳисобланади. COVID-19 инфекциясида унинг ошиши иккиламчи бактериал инфекциялар кўшилиши, системали яллиғланиш синдроми ва ноқулай клиник оқибатлар билан боғлиқ деб ҳисобланади. Асосий гуруҳда прокальцитонин кўрсаткичларининг юқорилиги оғир кечувчи беморларда яллиғланиш жараёни янада кучли намоён бўлишини кўрсатади.

Ферритин кўрсаткичлари таҳлили ҳам COVID-19 инфекциясида гиперяллиғланиш ҳолати ривожланишини тасдиқлади. Назорат гуруҳида ферритин миқдори **98,0±1,48 нг/мл** ни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда **431,03±28,85 нг/мл** гача ошган ва назорат кўрсаткичига нисбатан **4,4 марта** юқори бўлганлиги қайд этилди (**p<0,001**). Асосий гуруҳда эса мазкур кўрсаткич **444,85±28,81 нг/мл** ни ташкил қилиб, назорат гуруҳига нисбатан **4,5 марта** юқори бўлган (**p<0,001**).

Ферритин темир алмашинувида иштирок этувчи оксил бўлиши билан бирга, кучли ўткир фазали яллиғланиш маркери ҳам ҳисобланади. COVID-19 инфекциясида ферритиннинг юқори даражалари макрофагларнинг фаоллашиши, цитокинлар гиперсекрецияси ва иммунопатологик жараёнлар билан боғлиқ бўлади. Айниқса, оғир кечувчи ҳолатларда гиперферритинемия ноқулай прогноз мезонларидан бири сифатида қаралади.

Олинган натижалар COVID-19 инфекцияси билан касалланган беморларда тизимли яллиғланиш жараёнларининг кучайиши билан СРО, прокальцитонин ва ферритин даражалари ишончли равишда ортишини кўрсатди. Асосий ва қиёсий гуруҳларда барча кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли юқори бўлиб, бу ҳолат инфекциянинг иммун-яллиғланиш механизми фаоллашганлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Шундай қилиб, СРО, прокальцитонин ва ферритин COVID-19 инфекциясида яллиғланиш фаоллигини баҳолашда муҳим лаборатор маркерлар ҳисобланади. Уларнинг юқори даражалари касалликнинг оғир кечиши, цитокин дисбаланси, тўқима шикастланиши ва ноқулай клиник оқибатлар хавфи билан узвий боғлиқ бўлиб, беморларнинг ҳолатини мониторинг қилиш ҳамда прогнозини баҳолашда катта амалий аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев Б.А., Раҳимов Ш.А. D витамини танқислиги ва COVID-19 инфекциясининг кечиш хусусиятлари // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2023. – №3. – Б. 67–72.
2. Гинцбург А.Л., Логунов Д.Ю. Иммунологические аспекты коронавирусной инфекции COVID-19 // Инфекционные болезни. – 2021. – Т.19, №1. – С. 15–22.
3. Қосимов О.Ш., Мирзоева М.Р. COVID-19 инфекциясида хавф омиллари ва эпидемиологик назорат самарадорлиги // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2024. – №5. – Б. 112–118.
4. Малеев В.В., Пшеничная Н.Ю. COVID-19: современные аспекты диагностики, лечения и профилактики // Терапевтический архив. – 2021. – Т. 93, №4. – С. 5–12.
5. Мирзоева М.Р., Қосимов О.Ш. COVID-19 инфекциясида иммун-яллиғланиш жараёнларининг клиник аҳамияти // Тиббиётда янги кун. – 2024. – №4. – Б. 45–50.

6. Покровский В.И., Акимкин В.Г. Новая коронавирусная инфекция COVID-19: эпидемиология и профилактика // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2021. – №26(2). – С. 4–11
7. Aziz M., Fatima R., Assaly R. Elevated interleukin-6 and severe COVID-19: A meta-analysis // Journal of Medical Virology. – 2020. – Vol. 92(11). – P. 2283–2285.
8. Del Valle D.M., Kim-Schulze S., Huang H.H. et al. An inflammatory cytokine signature predicts COVID-19 severity and survival // Nature Medicine. – 2020. – Vol. 26. – P. 1636–1643.
9. Grant W.B., Lahore H., McDonnell S.L. et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths // Nutrients. – 2020. – Vol. 12(4). – P. 988.
10. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y. et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 382. – P. 1708–1720.
11. Huang C., Wang Y., Li X. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // Lancet. – 2020. – Vol. 395. – P. 497–506.
12. Martineau A.R., Jolliffe D.A., Hooper R.L. et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis // BMJ. – 2017. – Vol. 356. – i6583.
13. Meltzer D.O., Best T.J., Zhang H. et al. Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics with COVID-19 Test Results // JAMA Network Open. – 2020. – Vol. 3(9). – e2019722.
14. World Health Organization. Clinical management of COVID-19: Living guideline. – Geneva: WHO, 2023. – 128 p.